

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613657>

УДК 622:504.062.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТХОДОВ НАХОДЯЩИХСЯ В САРБАЙСКИХ ОТВАЛАХ

С.Ю. Мелентьев,

магистрант 2-го года обучения, напр. «Горная инженерия»

С.Н. Лежнев,

к.т.н., проф., кафедра МиГД,

НАО «РИИ»,

г. Рудный

Аннотация: В статье производится исследование горных пород, находящихся в сарбайских отвалах АО «ССГПО», на предмет возможностей их использования и переработки. Описывается методика определения их минералогического состава. По результатам анализа литературы, выделены основные пути уменьшения накопления отходов. Анализируются полученные опытным путем результаты. Приводятся результаты анализа исследования. В заключении описываются предложения по использованию пород находящихся в отвалах.

Ключевые слова: отвалы, техногенное месторождение, переработка, доизвлечение, рентгенофлуоресцентный анализ, безотходное производство, экологичность, хранилища твердых отходов, цикл производства, рекультивация, отбор образцов, полезные компоненты, проба, элементный состав, процент концентрации

RESEARCH OF OPPORTUNITIES AND DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF WASTE IN THE SARBAI DUMPS

S.Yu. Melentiev,

master student of the 2nd year of study, direction "Mining Engineering"

S.N. Lezhnev,

Candidate of Technical Sciences, Professor, Department of MiGD,

NJSC "RII",

Rudny

Annotation: The article studies the rocks located in the Sarbai dumps of JSC "SSGPO" for the possibility of their use and processing. A technique for determining their mineralogical composition is described. Based on the results of the literature analysis, the main ways to reduce the accumulation of waste have been identified. The results obtained experimentally are analyzed. The results of the research analysis are presented. In conclusion, proposals for the use of rocks located in dumps are described.

Keywords: dumps, technogenic deposit, processing, additional recovery, X-ray fluorescence analysis, non-waste production, environmental friendliness, solid waste storage, production cycle, reclamation, sampling, useful components, sample, elemental composition, percentage of concentration

Введение.

Проблемы образования и утилизации горных отходов, давно интересуют инженеров и ученых. В настоящее время в век борьбы за экологичность производства, данные проблемы начинают привлекать все больше внимания со стороны общественности, экологов и государств во всем мире. Ежегодно на каждого человека в стране в среднем добывается десятки тысяч тонн полезного ископаемого, однако лишь несколько процентов используются с пользой. Характерной чертой горного производства, можно назвать то, что извлекаемое непосредственно из недр сырье, не приспособлено для непосредственного использования. В связи с чем попутно извлекаются тонны материала, не используемого в производстве. Усугубляется это все тем, что условия добычи полезных ископаемых, постоянно ухудшаются, из-за чего мы наблюдаем рост образования отходов.

Одной из важнейших задач 21 века является задача достижения максимально экологичного и безотходного производства. На данный момент многие промышленные производства, производят и накапливают большое количество техногенных отходов. Не исключением является и АО «ССГПО». В связи с этим было проведено исследование возможности использования накопленных отходов в отвалах Сарбайского ГДК, с целью выявить варианты их дальнейшей переработки и включения их в цикл производства.

Ликвидация хранилищ твердых отходов горного производства, помогает повысить эффективность работы производства, а также значительно улучшает экологическое состояние среды. Наиболее значимые пути уменьшения масштабов накоплений минеральных отходов включают:

- рекультивацию отвалов и хвостохранилищ;
- использование отходов для закладки выработанного пространства;
- вторичное использование обедненного техногенного сырья;

– доизвлечение присутствующих в отходах полезных компонентов.

Рекультивация нарушенных отвалами и хвостохранилищами земель включает процессы выравнивания измененного ландшафта, нанесения на поверхность хранилищ плодородного слоя, высаживания растительности и т.д. Задача данных мероприятий – снижение нагрузки на окружающую среду, а также возврат (частично или полностью) изъятых земель в оборот.

Одним из рациональных путей уменьшения накоплений отходов является закладка выработанного пространства. Он позволяет снизить затраты на основное производство и расходы на рекультивационные мероприятия.

Обедненное техногенное сырье можно использовать для производства строительных материалов, химических удобрений, флюсов и других полезных продуктов. Это позволяет уменьшить накопление отходов, получив при этом дополнительную прибыль от реализации продукции.

Доизвлечение полезных компонентов возможно при их содержании в промышленных количествах и зависит от наличия у предприятия соответствующих технологических мощностей (оборудования). Это наиболее рациональный способ использования минеральных ресурсов, позволяющий получить наибольшую прибыль от производства продукции при улучшении состояния окружающей среды [1].

Объект и методика.

В связи с тем, что доизвлечение полезных компонентов из техногенного сырья, является одним из самых эффективных и прибыльных методов переработки горных отходов, было решено исследовать отходы, находящиеся в Сарбайских отвалах на наличие в них полезных компонентов, достаточных для доизвлечения.

Для достижения данной цели, был произведен отбор образцов пород с поверхности отвала. Отбор производился на участке длиной 1,12 км, с частотой взятия проб 80 м. Всего было отобрано более 100 образцов пород, взятых в 15 контрольных точках (рис. 1).

Для установления элементного состава проб минерального сырья, минералов и продуктов обогащения в настоящее время применяют целый ряд различных методов: химический, гравиметрический, титриметрический, фотометрический, электрохимические, кинетический, эмиссионные, атомно-абсорбционные, флуоресцентный, рентгено-радиометрический, активационные, фотонейтронные, нейтронно-абсорбционные, радиометрический, масс-спектрометрический, изотопно-спектральный и другие [2]. Но в связи с тем, что в распоряжении кафедры Рудненского индустриального института находится, рентгенофлуоресцентный спектрометр XL3t фирмы ThermoNiton (рис. 2), анализ производился именно при помощи него.

Рисунок 1 – Линия отбора образцов

Принцип метода рентгенофлуоресцентного анализа заключается в следующем: исследуемый образец облучается рентгеновской трубкой. В результате взаимодействия рентгеновского излучения с веществом в используемом образце возникает вторичное флуоресцентное излучение, в спектре которого присутствуют характеристические линии тех элементов, которые входят в состав образца. Наличие в спектре линий данного элемента свидетельствует о присутствии его в образце, а интенсивность этих линий позволяет судить о концентрации элементов [3].

В зависимости от конкретной аналитической задачи, концентрация элементов может быть пересчитана по различным методикам в процент концентрации или массовую долю элемента в образце. В нашем случае, при помощи спектрометра высчитывался процент концентрации полезных компонентов в образцах.

Каждый отобранный с поверхности отвала образец был исследован на проценты концентрации в нем полезных компонентов.

Для уточнения результатов спектрометрического анализа, и получения дополнительных данных, проведено исследование микрошлифов пород при помощи микроскопа. Исследование проводилось, при помощи имеющегося на базе института оборудования. Это Шлифовально-полировальный станок SAPHIR 520 (АТМ) и микроскоп OLIMPUSBX-53M.

Для проведения микроанализа были выбраны 2 образца, со средним содержанием железа по результатам рентгено-спектрометрического анализа, 43,7 % и 79,3 %.

При помощи описанного ранее оборудования, были подготовлены их шлифы (рис. 3).

Рисунок 2 – Анализ породы при помощи спектрометра XL3t

Рисунок 3 – Шлиф №1 и №2

Далее было произведено их изучение под микроскопом. С увеличением равным X10.

Результаты исследований.

По результатам исследования была составлена таблица концентрации полезных компонентов в каждой точке отбора образцов. А далее путем высчитывания среднего арифметического, выявлено примерное содержание полезных компонентов в отвалах, и полученные данные были сведены в таблицу 1. Колебание же среднего содержания железа на участке отбора проб проиллюстрировано графиком на рисунке 4.

Таблица 1- Результаты анализа обобщенные

Компоненты	Процентное содержание, %
Mn	0,4
Fe	15,1
Sr	0,03
Ni	0,024
Zn	0,02
Cu	0,008
Pb	0,004
Zr	0,005
Rb	0,0015

Рисунок 4 – Распределение процентного содержания Fe в образцах, на разных участках линии их отбора

В результате микроанализа, образцов. Получены снимки их поверхности (рис. 5).

Рисунок 5 – Шлиф №1 и №2 под микроскопом

На них наблюдаются вкрапления черного цвета. Что учитывая результаты спектрометрического анализа, доказывает наличие в образцах железа.

По полученным данным можно сделать вывод, о том, что единственным преобладающим элементом в данном техногенном месторождении, является железо (Fe) со средним процентным содержанием 15,1 % [4]. Однако данного содержания железа на данный период времени не достаточно с экономической точки зрения, для вовлечения пород в цикл доизвлечения. Содержание же других полезных компонентов в отходах Сарбайских отвалов, еще менее перспективно.

В таком случае, когда доизвлечение полезных компонентов невозможно, основным и самым прибыльным направлением использования данных отходов, является их вовлечение в производство строительных материалов.

По результатам изучения документов геологоразведки Сарбайского месторождения, было изучено, процентное содержание основных видов пород, слагающих месторождение, в отношении к объему пород накопленных в отвалах (табл. 2).

Таблица 2 – Процентное содержание разных видов пород в отвалах

Породы	Процентное содержание, %
Андезитовые порфириды	37
Вулканические брекчии	24,5
Туфы андезитового состава	19,6
Другие породы	18,9

Для производства строительного щебня, подходит одна из пород, находящаяся в Сарбайских отвалах, это андезитовые порфириды. Для ее дробления непосредственно на отвалах, предлагается использовать мобильный дробильный комплекс. Это поможет вовлечь в производство строительного щебня большой объем пород, а за счет изготовления щебня из отходов производства, уже раздробленных взрывными работами, конечная продукция будет в доступном ценовом сегменте [5].

Производство щебня, из андезитовых порфиридов, является одним из самых перспективных направлений, переработки техногенного сырья Сарбайских отвалов. В связи с тем, что породы в отвалах, распределены не равномерно, для точечной селективной переработки отвалов, предлагается использовать мобильные дробильные комплексы [6].

Производство щебня будет происходить в два этапа, первичное дробление и вторичное дробление. Для первичного дробления была выбрана мобильная дробильная установка Lokotrack LT110, финской компании Metso Minerals. Для вторичной стадии дробления, выбран мобильный дробильно-сортировочный комплекс Lokotrack LT300HP, так же финской компании Metso Minerals.

В то же время, вулканические брекчи отличаются своими декоративными свойствами. Это и обуславливает их применение в производстве отделочных материалов. Одним из перспективных направлений использования брекчий – это использование его в производстве кухонных фартуков и столешниц на основе эпоксидной смолы. Интересная фактура вкраплений различного вида, форм, цвета и размеров, станет интересным предложением для заказчиков [7].

Также предлагается использовать щебень и песок из вулканических туфов, в качестве заполнителя для легких бетонов, и в качестве добавок повышающих стойкость бетона в водной среде [8]. Как известно, в городе Рудном функционирует свой цементный завод. Использование при этом дешевых компонентов находящихся в непосредственной близости от производства, уменьшит себестоимость данной продукции.

Выводы.

В ходе проведенной работы было осуществлено исследование отходов, находящихся в Сарбайских отвалах, на наличие в них полезных компонентов. В ходе данных исследований было выявлено несоответствие содержания полезных компонентов в отвалах, кондициям, что не позволяет вовлечь их в процессы доизвлечения полезных компонентов. В тоже время были найдены пути использования данных отходов в сфере производства строительных и декоративных материалов, произведен рекомендательный выбор технологического оборудования, для производства щебня из

андезитовых порфириров. Это позволит в дальнейшем разработать стратегию более рационального использования отходов, находящихся в настоящее время в Сарбайских отвалах.

Список литературы

[1] Умнов В.А. Эколого-экономическая оценка управления техногенными месторождениями. / В.А. Умнов // Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право. – 2017. № 2. 21-29 с.

[2] Евтехов В.Д. Техногенные месторождения: от использования имеющихся – к созданию более совершенных. / В.Д. Евтехов // Геолого-минералогичный вісник. – № 1. 19-26 с.

[3] Азарова С.В. Комплексное использование техногенных минеральных образований. / С.В. Азарова, Е.В. Перегудина, В.С. Бучельников // Молодой ученый. – 2015. № 11. 530-532 с.

[4] Макаров А.Б. Техногенные месторождения минерального сырья. / А.Б. Макаров // Соросовский образовательный журнал. – 2000. № 8. 76-80 с.

[5] Грановская Н.В. Техногенные месторождения полезных ископаемых. / Н.В. Грановская, А.В. Наставкин, Ф.В. Мещанинов // Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: ЮФУ. 2013. 93 с.

[6] Даравев А.И. Роль техногенных минеральных образований в укреплении сырьевой базы Казахстана. / А.И. Даравев // Горный журнал. – 2008. № 3. 86-89 с.

[7] Трубецкой К.Н. Классификация техногенных месторождений, основные категории и понятия. / К.Н. Трубецкой, В.Н. Уманец, М.Б. Никитин // Горный журнал. – 1989. № 12. 6-9 с.

[8] Шадрунова И.В. Технологические, экономические и экологические аспекты переработки техногенного сырья. / И.В. Шадрунова, Н.А. Волкова, С.А. Мастюгин // Экология и промышленность России. – 2013. № 8. 16-21 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Umnov V.A. Ecological and economic assessment of man-made deposits management. / V.A. Umnov // Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series Economics. Control. Right. – 2017. No. 2. 21-29 p.

[2] Evtekhov V.D. Technogenic deposits: from the use of existing ones to the creation of more advanced ones. / V.D. Evtekhov // Geological and mineralogical visnik. – No. 1. 19-26 p.

[3] Azarova S.V. Integrated use of technogenic mineral formations. / S.V. Azarova, E.V. Peregudina, V.S. Buchelnikov // Young scientist. – 2015. No. 11. 530-532 p.

[4] Makarov A.B. Technogenic deposits of mineral raw materials. / A.B. Makarov // Soros Educational Journal. – 2000. No. 8. 76-80 p.

[5] Granovskaya N.V. Technogenic mineral deposits. / N.V. Granovskaya, A.V. Nastavkin, F.V. Meshchaninov // Textbook. – Rostov-on-Don: SFU. 2013. 93 p.

[6] Daraev A.I. The role of technogenic mineral formations in strengthening the raw material base of Kazakhstan. / A.I. Daraev // Mining magazine. – 2008. No. 3. 86-89 p.

[7] Trubetskoy K.N. Classification of technogenic deposits, main categories and concepts. / K.N. Trubetskoy, V.N. Umanets, M.B. Nikitin // Mining magazine. – 1989. No. 12. 6-9 p.

[8] Shadrunkova I.V. Technological, economic and environmental aspects of the processing of technogenic raw materials. / I.V. Shadrunkova, N.A. Volkova, S.A. Mastugin // Ecology and Industry of Russia. – 2013. No. 8. 16-21 p.

© С.Ю. Мелентьев, С.Н. Лежнев, 2022

Поступила в редакцию 12.05.2022

Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Мелентьев С.Ю., Лежнев С.Н. Исследование возможностей и разработка рекомендаций по использованию отходов находящихся в сарбайских отвалах // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 41-50. URL: <https://ip-journal.ru/>